

KASBIY KOMPENETLIK O'RGANISH IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

Mirzahmatov Bahodir Bahromboy o'g'li¹

Madgapilova Nargiza Talipjanovna²

¹Chirchiq Davlat Pedagogika instituti magistranti

²Chirchiq Davlat Pedagogika instituti magistranti

madgapilovanargiza@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572705>

Annotatsiya

Mazkur maqolada o'qituvchilarni kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini takomillashtirish asosida hayotiy vaziyatlarga moslashtirish shakl va usullari, kasbiy-kompetentlik sifatlari keltirib o'tilgan. Kasbiy - kompetentligini takomillashtirishda o'z ustida ishlash bosqichlari, o'zini-o'zi rivojlantirish, tahlil va monitoring qilish orqali o'zini-o'zi holis baholashning shakllari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kasbiy kompetentlik, pedagogik-kasbiy kompetentlik, kompetentlik sifatlari.

Аннотация

В данной статье описаны формы и методы адаптации педагогов к жизненным ситуациям, качества профессиональной компетентности, основанные на совершенствовании профессионально-педагогических компетенций. Приведены формы самооценки через самосовершенствование, саморазвитие, анализ и контроль на этапах повышения профессиональной компетентности.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, педагогически-профессиональная компетентность, качества компетентности.

Abstract

This article describes the forms and methods of adapting teachers to life situations, the qualities of professional competence, based on the improvement of professional and pedagogical competencies. Forms of self-assessment through self-improvement, self-development, analysis and monitoring are given in the stages of improving professional competence.

Key words: competence, professional competence, pedagogical-professional competence, qualities of competence

KIRISH

Pedagogika sohasidagi oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni hayotiy vaziyatlarga moslashish ko'nikmalarini rivojlantirishda ularning intellektual

salohiyatini oshirish, dunyoqarashlarini boyitish, nazariy va amaliy o'quv jarayonlarida innovatsion ta'lim texnologiyalari, o'qitishning yangi, innovatsion shakl, metod va vositalari bilan tanishtirish, pedagoglarda kasbiy kompetentlik sifatlari va kreativ qobiliyat mohiyati bilan yaqindan tanishtirish muhim ahamiyatga ega.

"Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik ilmiyizlanishlar natijasida kirib kelgan¹. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan holatlarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda kompetentlik bu insonning mavjud bilim va hayotiy tajribalarga tayangan holda ma'lum bir muammoni hal etishga doir iqtidori degan xulosaga kelish mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayoniga innovatsiyalarni tatbiq etishdagi muhim komponentlardan biri – o'qituvchining kasbiy kompetentligi va innovatsion faolligi hisoblanadi. Kasbiy kompetentlik tushunchasiga nisbatan ilmiy doirada turli munosabatlar ilgari suriladi. U mehnat sub'ektiga nisbatan aniq faoliyat talablari yoki aynan, sub'ektning aniq faoliyatning o'ziga xos jihatlariga nisbatan munosabatini tavsiflovchi xususiyat sifatida qo'llaniladi. Kasbiy kompetentlikning vazifaviy taraqqiyotini tadqiq qilish kasbiy kamolotga erishish chog'ida kompetentlikning turli ko'rinishlari integratsiyalashib borishida va ularning kasbiy muhim shaxs sifatlari bilan aloqasi kuchayib borishida namoyon bo'ladi. Xususan, kasbiy kompetentlikning asosiy darajalariga kasbiy tayyorgarlik va tajriba, o'zini-o'zi anglash, o'z kuchiga ishonish, o'zga insonlar tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklarni to'g'ri qabul qilish va shu kabi boshqa kasbiy kamolotni belgilab beruvchi shaxs xususiyatlarini o'z ichiga oladi. Yuqorida qayd etilgan fikrlarni tahlili pedagogning kasbiy kompetentligini shaxsiy, ijtimoiy, kreativ, metodik kompetentlik kabi qator o'ziga xos xususiyatlar majmuasi sifatida to'liq izohlanishiga imkon beradi².

Kasbiy kompetentlikda mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni

¹ Zeer E.F., Shaxmatova N. Lichnostyu orientirovannye texnologii pofessionalnogo razvitiya spesialista. – Yekaterinburg, 2019. 35-b.

² Toshtemirova, S. (2020). Ta'limda Chirchiq tajribasi. Academic Research in Educational Sciences, 1 (3), 445-451. 29-b.

amalda yuqori darajada qo'llay olinishi nazarda tutiladi. Bu tushuncha bo'yicha turlicha ta'rif va yondashuvlar mavjud. "Kompetentlik"– faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olishni ifodalaydi. Kompetensiya ma'lum o'quv, kasbiy va boshqa majmuaviy masalalarni hal qilishda namoyon bo'luvchi, rivojlanib boruvchi integral ko'rsatkichlar bo'lib, u shaxsning ijobiy motivatsiya, bilim, mahorat, iqtidor va ijodiy faoliyat tajribasini o'z ichiga oluvchi tayyorgarlik darajasidir. Muammoni hal etishga qaratilgan bilim va vaziyat, bilim va harakat o'rtasida aloqadorlikni ta'minlash imkonini beruvchi bilim, qadriyatlar va idrokka asoslangan umumiy qobiliyat ham kompetensiya sifatida talqin etiladi.

Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetensiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi. Kasbiy-pedagogik kompetentlik esa, o'zining kasbiy mahoratini mukammal rivojlantirgan, dars jarayonini samarali loyihalashtiradigan, uni boshqara oladigan, ta'lim islohotlarini, zamon talablarini, innovatsion paradigmalarni ilg'agan holda ularni dars jarayonida muvafaqqiyatli qo'llay oladigan mutaxassislarga nisbatan bildiriladi. Demak o'qituvchi o'z kasbiy- pedagogik bilimlarini izchil boyitish, yangi axborotlarni o'zlashtirish, davr talablarini chuqur anglagan holda yangi bilimlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llay olish orqali kasbiy kompetentlikka erishadi. Aytib o'tish kerakki, pedagogik kasbiy kompetentlik negizida bir qator sifatlar mavjud bo'lib, ularning mohiyatini quyidagicha izohlash mumkin³:

- ijtimoiy kompetentlik – ijtimoiy munosabatlarda faollik ko'rsatish ko'nikma, malakalariga egalik, kasbiy-pedagogik faoliyatda sub'ektlar bilan kommunikativ muloqotga kirisha olish.
- maxsus kompetentlik – kasbiy-pedagogik faoliyatni tashkil etishga tayyorlanish, kasbiy-pedagogik vazifalarni oqilona hal qilish, faoliyati natijalarini real baholash, BKMni izchil rivojlantirib borish bo'lib, ushbu kompetentlik negizida ruhiy (psixologik), uslubiy, axborot (informatsion), kreativ (nostandart), innovatsion va kommunikativ kompetentlik ko'zga tashlanadi. Ular o'zida quyidagi mazmunni ifodalaydi:
- psixologik kompetentlik – pedagogik jarayonda sog'lom psixologik

³ Tarasova N.V. Strategiya realizatsii kompetentnostnogo podxoda v obrazovanii: istoriko – pedagogicheskiy aspekt – M.: FIRO, 2017. – 52 b.

muhitni yarata olish, ta'lim oluvchilar va ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan ijobiy muloqotni tashkil etish, turli salbiy psixologik ziddiyatlarni o'z vaqtida anglay olish va bartaraf eta olish⁴;

- uslubiy kompetentlik – pedagogik jarayonni uslubiy jihatdan oqilona tashkil etish, ta'lim yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to'g'ri belgilash, usul va vositalarni maqsadga muvofiq tanlay olish, ularni samarali qo'llay olish;

- informatsion kompetentlik – axborot muhitida zarur, muhim, kerakli, foydali ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saralash, qayta ishlash va ulardan tezkor, maqsadli va samarali foydalanish;

- kreativ kompetentlik – pedagogik faoliyatga nisbatan tanqidiy va ijodiy yondoshish, o'zining ijodkorlik malakalariga egaligini namoyish eta olish, muammolarga nisbatan keng qamrovli turli hil yechimlarni topa olish;

- innovatsion kompetentlik – pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash, tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishga doir yangi g'oyalarni ilgari surish, ularni amaliyotga muvaffaqiyatli tatbiq etish;

- kommunikativ kompetentlik – ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari bilan samimiy muloqotda bo'lish, ularni tinglay bilish, ularga ijobiy ta'sir ko'rsata olish.

- shaxsiy kompetentlik – izchil ravishda kasbiy o'sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o'z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish;

texnologik kompetentlik – kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg'or texnologiyalarni o'zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish;

- ekstremal kompetentlik – favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to'g'ri harakatlanish malakasiga egalik va hokazo⁵.

Pedagogning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda o'z ustida ishlash va o'z-o'zini rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. O'z-o'zini rivojlantirish vazifalari o'zini o'zi tahlil qilish baholash orqali aniqlanadi. O'z ustida ishlash bu mutaxassis tomonidan o'zini ijtimoiy hamda kasbiy jihatdan rivojlantirish, kamolotga erishish yo'lida maqsadli, izchil, tizimli harakatlarning tashkil etishi tushuniladi.

Pedagogning o'z ustida ishlash bosqichi uzviy, tizimli shaklda olib boriladi,

⁴ Axmadjonov, D.B. (2021). Bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish shakl va usullari. Academic research in educational sciences, 2(4), 815-825.

⁵ Qo'ysinov O.A., Muslimov N.A., Abdullaeva Q., Gaipova N., Karimova N., Qodirov M. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya. –T.: "Fan va texnologiya", 2013. - 128 b.

jumladan, birinchi bosqich - o'z faoliyatini tahlil qilish asosida yutuq va kamchiliklarini aniqlash;
ikkinchi bosqich - yutuqlarini boyitish vakamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq qarorga kelish;
uchinchi bosqich - qabul qilingan qaror bo'yicha amaliy harakatlarni samarali tashkil etish yo'llarini izlash;
to'rtinchi bosqich - xato va kamchiliklarni takrorlamaslikka intilish;
beshinchi bosqich - qabul qilingan qarorning izchil bajarilishini doimiy nazorat qilib borish va boshqalar.

XULOSA VA MUNOZARA

O'qituvchi kasbiy-pedagogik kompetentligini takomillashtirish asosida hayotiy vaziyatlarga moslashish talablarini bajarishda pedagogik bilim, malaka va shaxsiy sifatlarining ayni paytdagi mavjud darajasi va bu kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan istiqbol vazifalar keltirilgan bo'lishi tavsiya etiladi. Bu o'z navbatida o'qituvchilarning kasbiy jihatdan rivojlanish dinamikasini turli darajalarda doimiy monitoring qilib borishda samarali faoliyat maxsuli bo'lib, buning natijasida pedagog kasbiy kompetentligiga katta e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan kompetentlik qismlari yaqqol ko'rinadi va bu uni rivojlantirishga turtki beradi.

Kasbiy-pedagogik kompetentligi yuqori ta'lim beruvchi tomonidan olib boriladigan o'quv-tarbiya jarayonlarida har bir fan va mavzu yoritilish jarayoni avvalo ta'lim oluvchi yuqori darajali bilim olishi va yuqori kasbiy kompetentligini shakllantirishga qaratish talabalarning kelgusida yuqori salohiyatli va raqobatbardosh kadrlar bo'lib yetishishlariga yordam beradi. Bu avvalo, jamiyatni rivojlantirishga asosiy omil bo'lib xizmat qiladi, zero, yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlash kelgusida intellektual salohiyatli yoshlar yetishib chiqishini ta'minlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Zeer E.F., Shaxmatova N. Lichnostyu orientirovannyye texnologii professionalnogo razvitiya spetsialista. – Yekaterinburg, 2019.
2. Toshtemirova, S. (2020). Ta'limda Chirchiq tajribasi. Academic Research in Educational Sciences, 1 (3), 445-451.
3. Toshtemirova, S., Joldasov, I. (2019). Bilimni adamsershilikke baulu ideyasyny qajettigi // "Actual problems of society, education, science and technology: status and prospects of development" collection of scientific papers of the ii international scientific-practical conference. Aktube. P. 17-23.
4. Tarasova N.V. Strategiya realizatsii kompetentnostnogo podxoda v

- obrazovani: istoriko – pedagogicheskiy aspekt – M.: FIRO, 2017. – 52 b.
5. Axmadjonov, D.B. (2021). Bo'lajak o'qituvchilar kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish shakl va usullari. Academic research in educational sciences, 2(4), 815-825.
 6. Olimov Q.T., Abduqudusov O., Uzoqova L. va boshqalar. Kasb ta'limi uslubiyoti. – T.: «Moliya», 2016. – 175 b.
 7. Muslimov N.A., Usmonboeva M., Mirsolieva M. “Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” moduli bo'yicha o'quv-uslubiy majmua. – T: 2016. – 147 b.
 8. Qo'ysinov O.A., Muslimov N.A., Abdullaeva Q., Gaipova N., Karimova N., Qodirov M. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Monografiya. –T.: “Fan va texnologiya”, 2013. - 128 b.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

